

The Significance of Navya-Nyaya in Indian Philosophical Systems

भारतीयदर्शनेषु नव्यन्यायस्य माहात्म्यम्

Shibsankar Naiya

Research Scholar, Dept. of Sanskrit
Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India
Email: sankar.naiya96@gmail.com

Abstract: The history of Nyaya philosophy is traditionally divided into three stages: Ancient (Prachina), Medieval, and Modern (Navya-Nyaya). The period from the founder Maharishi Gautama to Gangesha Upadhyaya is known as Ancient Nyaya, while the era beginning with Gangesha Upadhyaya, the architect of Navya-Nyaya, continues to the present day. Great scholars like Raghunatha Shiromani and Gadadhara Bhattacharya further enriched this school. The language of Navya-Nyaya is as precise as Mathematics. When philosophical doctrines are analyzed using this specialized linguistic framework, all ambiguities are eliminated. Its hallmark lies in extremely subtle and rigorous analytical thinking. Indeed, without a command over Navya-Nyaya and its technical language, a complete and accurate understanding of any Sanskrit text remains unattainable. Just as Physics, Chemistry, Biology, Psychology, or Sociology are incomplete without the foundation of Mathematics, the study of any Sanskrit Shastra is impossible without the knowledge of Navya-Nyaya. Therefore, mastering Navya-Nyaya is an indispensable necessity for every scholar of Indian heritage.

Keywords: Navya-Nyaya, Fourfold Preliminaries, Impossibility, Pervasiveness, Counter-positiveness.

उपोद्धातः— भारतीयदर्शनेषु नव्यन्यायः महत्वपूर्णं स्थानमलङ्करोति। भारतीयदर्शनेषु उल्लेखितदर्शनानां मध्ये न्यायवैशेषिकौ अन्यतमं स्थानं भजेते। तथा च 'काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्' इत्युक्तम्। चतुर्दशविद्यासु न्यायदर्शनस्य प्राधान्यं सुस्पष्टमेव। आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तये तथा मोक्षप्राप्तये दर्शनानाम् आविर्भावः। उपनिषदां प्रकाशानन्तरं भारतीयदर्शनं प्रकाश्यते। भारतीयदर्शनशास्त्रेषु सर्वसम्प्रदायस्य कश्चित् प्रतिष्ठाता नास्ति। गुरुशिष्यपरम्पराक्रमेण प्रत्येकं दर्शनं प्रवर्तितम्। भारतीयदर्शनेषु न्यायदर्शनम् प्रथमस्य स्थानस्य अन्यतमम् अधिकारि। तत् आन्वीक्षिकीनाम्ना अभिहितम्। आन्वीक्षिकी सर्वेषां विद्यानां प्रदीपः, सर्वकर्मणाम् उपायः, सर्वधर्माणां आश्रयः च। तदुक्तम् – "प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्।

आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता ॥"¹

न्यायशास्त्रस्य नामान्तरं तर्कशास्त्रम्। कालप्रभावेन न्यायशास्त्रस्य त्रिविधं विभक्तं कृतम्। तथा हि प्राचीनन्यायः मध्यन्यायः नव्यन्यायः च। न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकतः महर्षिगौतमतः आरभ्य गङ्गेशोपाध्यायात् प्राक् यावत् प्राचीनन्यायः कथ्यते। तदनन्तरं नव्यन्यायप्रतिष्ठातुं गङ्गेशोपाध्यायतः इदानीं पर्यन्तं नव्यन्याय उच्यते। महर्षिगौतम-वात्स्यायन-उद्दोतकर-वाचस्पतिमिश्र-उदयनाचार्य-जयन्तभट्ट-प्रभृतिभिः पण्डितैः प्राचीनन्यायः अलङ्कृतः। गङ्गेशोपाध्याय-रघुनाथशिरोमणि-गदाधरभट्टाचार्यादिविद्वद्भिः नव्यन्यायसम्प्रदायः सृष्टः। तन्मध्ये प्राचीननवीनन्याययोः कुत्रचित् विषये सूक्ष्ममतभेदाः सन्ति।

गौतमप्रणीतं वैदिकन्यायशास्त्रं धाराद्वयेन विभक्तम्। एका धारा प्रमाणप्रधाना प्रमाणमीमांसा वा। अपरा तु प्रमेयप्रधाना पदार्थमीमांसा वा। अक्षपादतः गङ्गेशोपाध्याययावत् नैयायिकानां प्रतिपादितं कृतित्वं प्रधानतः प्रमेयप्रधानम्। नव्यन्यायप्रतिष्ठातागङ्गेशेन तत्त्वचिन्तामणिग्रन्थे अत्यन्तगम्भीरेण विस्तृतेन च प्रमाणपदार्थानां प्रतिपादनं कृतम्। नव्यन्याये प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि सूत्रमिदमुपजीव्यम्। मणिग्रन्थमाश्रित्य टीका-प्रटीका-टिप्पनी-व्याख्यादयश्च प्रमाणप्रधाना एव। नवीनन्यायो मूलतः भाषाभिः शैलीभिश्च आधारितः। प्रकारता विशेष्यता संसर्गता प्रतियोगिता अनुयोगिता अवच्छेदकता अवच्छेद्यता निरूपकता निरूप्यतादिशब्दप्रयोगैर्नव्यन्यायो

विभूषितः। भाषाकाठिन्यवशात् नव्यन्यायग्रन्थारम्भो गभीरारण्यप्रवेश इवेति मन्यते। नव्यप्राचीनयोर्भाषाशैलीगतप्रभेदाः सन्ति। प्राचीनन्यायस्य भाषा अत्यन्तसरला निराडम्बरा भवति चेदपि तस्य संक्षिप्तत्वात् सांकेतिकत्वाच्च प्रतिपादितो विषयो न हृदयसङ्गमः। तत्रानुमानत्वशैली न स्पष्टा दुःशीलतावशात्। पक्ष-साध्य-हेतूनां प्रतिपत्तिरपि न भवति। नव्यन्याये तु भाषा आडम्बरपूर्णा आपाततसुकठिना भवति चेदपि शैल्याः शालिनतावशात् प्रतिपादितो विषयः अत्यन्तो सुस्पष्ट एव। पारिभाषिकशब्दैः सह पाठकानां सम्बन्धे सति आलोचितविषयो बोधितो भवति। प्राचीनन्याये विषयस्थापनम् अत्यन्तस्थूलमेव। तस्य विचारपद्धतिः केवलं विषयानां बाह्यकलेवरस्पर्शी, न तु तलस्पर्शी। नव्यन्याये तु विषयप्रतिपादनम् अत्यन्तसूक्ष्मम्। तस्य विचारपद्धतयः कलेवरस्पर्शत्वात् तलस्पर्शाः। अत्र विचार्येण प्रतिपक्षस्य खण्डनं कृत्वा स्वमतानि सुप्रतिष्ठितानि सन्ति।

कालप्रभावेन न्यायसाहित्यम् त्रिविधम्। यथाक्रमम् प्राचीनन्यायो मध्यन्यायो नव्यन्यायश्च। न्यायदर्शनस्य प्रादुर्भावः बुद्धजन्मात् प्राक्। तत्र अक्षपादकृतग्रन्थस्य आद्यन्तानुसरणं कृतम्। समानतन्त्रवैशेषिकदर्शनस्य समानास्थाप्रदर्शनं बौद्धविज्ञानवाद्ग्रन्थं मुख्यरूपेण प्रतिपादितम्। प्राचीनन्यायप्रधानाः ग्रन्थाः- गौतमकृतं न्यायसूत्रं वात्स्यायनकृतं न्यायभाष्यम् उद्देतकरकृतं न्यायवार्तिकं वाचस्पतिकृतं न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका उदयनाचार्यकृतं तात्पर्यपरिशुद्धिः न्यायनिबन्धो वा च। मध्यन्यायपर्याये कतिपयन्यायसूत्राणि स्वीकृतानि। तत्र चापि वैशेषिकैः न्यायसिद्धान्तः परिपूर्णतया अस्वीकृतः। वाचस्पतिमिश्रात् परं जयन्तभट्टाच्च प्राक् भासर्वज्ञस्य न्यायसारम् अवलम्ब्य काश्मीरप्रदेशे मध्यकालीनन्यायप्रस्थानमारम्भम्। नव्यन्यायपर्याये गङ्गेशकृतमणिग्रन्थमाश्रित्य प्राभाकरमीमांसादर्शनं प्रणीतम्। अत्र चापि न्यायवैशेषिकदर्शनयोः समानतन्त्रत्वं स्वीकृतम्।

नव्यन्यायेषु प्रधानवैशिष्ट्यानां मध्ये प्रथमतः प्राचीनसूत्रपद्धत्याः उपेक्षा कृता। ग्रन्थनिर्माणे च ग्रन्थकारस्य प्रवृत्तिः उल्लेखिता। दर्शनमीमांसायामुक्तम् -

"द्वैधं दर्शनसाहित्यं नूतनप्रयत्नभेदतः। प्रलं सूत्रक्रमापेक्षि, तदुपेक्षि च नूतनम्॥

सूत्रवार्तिकभाष्यादि, क्वचिद्वीकापरम्परा। प्रलं दर्शनसाहित्यं नूतनं च तथेतरत्॥

सूत्रक्रमं परित्यज्य स्वतन्त्रैर्विवुधैस्ततः। ग्रन्था येऽत्र कृतास्ते तु साहित्ये नूतने मताः॥

नूतनप्रलभेदोऽयं न कालापेक्षिको मतः। अङ्गीकृतोऽसौ सर्वत्र भङ्गीभेदात्तु केवलम्॥"

समयेऽस्मिन् न केवलं न्यायशास्त्रे, व्याकरणादिशास्त्रेऽपि रचितानां विषयानां चिराचरितप्रथा न अनुसृता। फलतः शास्त्रादस्माद् पूर्वं प्राचीन-नवीनशब्दाः संयुक्ताः, तयोः भेदाः अपि प्रकटिताः। नव्यन्यायस्य द्वितीयं वैशिष्ट्यम् यत् पदार्थानां महत्त्वम् आपेक्षिकपरिवर्तनञ्चेति। प्राचीनन्याये प्रसिद्धानां षोडशपदार्थानां मध्ये यस्य पदार्थस्य प्राधान्यं समधिकम्, स पदार्थ एव नव्यन्याये प्राधान्यरहितरभवत्। प्राचीनपद्धत्यां च यस्य महत्त्वमल्पम्, स एव नवीने महान्। यथा प्राचीनन्याये जातिनिग्रहस्थानपदार्थयोः महासमारोहेन वर्णिते सत्यपि तौ नव्यन्याये नाममात्रेण पर्यवसितौ। नव्यन्यायस्य तृतीयं वैशिष्ट्यं यत् प्रकरणग्रन्थमाश्रित्यमिति। प्रकरणं पारिभाषिकशब्देन परिचितम्। तल्लक्षणमुक्तम् -

"शास्त्रैकदेशसम्बद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम्। आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपश्चितः॥"²

अतएव शास्त्रस्य कस्यचित् अंशस्य प्रतिपादकः प्रकरणग्रन्थः अन्यशास्त्रोपयोगी। प्रसङ्गेऽस्मिन् दर्शनमीमांसायां कथितम् -

"ग्रन्थाश्च प्रकरणाख्या नव्याः सन्ति तथाविधाः। न्यायकाणादयोस्तत्त्वं यत्रैकत्रैव वर्णयते॥

क्वचित् पदार्था न्यायस्य, क्वचित् वैशेषिकस्य च। वर्णिता मुख्यतस्तेषु तथान्तर्भाविताः परे।

षड्पदार्थान् कणादस्यैवान्तर्भाव्य प्रमेयके। न्यायस्यार्थान् समालम्ब्य वर्णनं चेषु दृश्यते॥"

प्रकरणे ग्रन्थे केवलं प्रमाणपदार्थ एव विशदेनोक्तः। यत्र च प्रमेयसंशयादिपञ्चदशपदार्थाः अपि च गौणरूपेण वर्णिताः ते प्रकरणग्रन्थाः। यथा भासर्वज्ञस्य न्यायसार उल्लिखितः। यत्र च मुख्यतः न्यायसम्मताः परन्तु वैशेषिकस्वीकृतपदार्थाः प्रतिपादिताः, ते अपि प्रकरणग्रन्थाः। यथा श्रीवरदराजकृता तार्किकरक्षा केशवमिश्रकृता तर्कभाषा चादि। यत्र वैशेषिकसम्मतपदार्थानां मध्ये न्यायस्वीकृतप्रमाणादिपदार्थाः अन्तर्भूक्ताः, तेऽपि प्रकरणग्रन्थाः।

तत्र वल्लभाचार्यकृता न्यायलीलावती अन्नभट्टकृतः तर्कसंग्रहः विश्वनाथकृतो भाषापरिच्छेदः लौगाक्षिभास्करकृता तर्ककौमुदी चेति समधिकाः प्रसिद्धाः। यस्मिन् ग्रन्थे केषाञ्चित् न्यायपदार्थानां केषाञ्चित् च वैशेषिकपदार्थानां निरूपणं कृतम्, तदेव प्रकरणम्। यथा शशधरकृतो न्यायसिद्धान्तदीपः अन्यतमः। कतिपयेषु विषयेषु नव्यन्यायस्य मतं भिन्नम् तथा अभिनवम्, तदधोलिखितम्।

नव्यन्यायस्य अनुबन्धचतुष्टयः— प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्वम् अनुबन्धत्वम्। शास्त्रादौ अनुबन्धः कथनीयः। अनु स्वज्ञानाद् अनन्तरं बध्नन्ति शास्त्रे ग्रन्थे वा आसञ्जयन्ति प्रवर्तयन्ति ये ते अनुबन्धाः। सदानन्दयोगीन्द्रेणोक्तम्- 'तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषय सम्बन्ध प्रयोजनानि।'³ न्यायवैशेषिकसम्मतपदार्थानां सामान्यज्ञानलिप्सुः अध्येतव्यविषयानां च ग्रहणधारणसमर्थः यो स एव नव्यन्यायस्य अधिकारी। यो निःश्रेयसप्राप्तो मोक्षकामी वा, स अपि नव्यन्यायस्य अधिकारी भवितुमर्हति। सदानन्दमहोदय आह प्रसङ्गेऽस्मिन्- 'अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाङ्गत्वेनापाततोऽधिगताखिलवेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवर्जनपुरःसरं नित्यनैमित्तिक-प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्त-निर्मलस्वान्तः साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता।'⁴ यावत्पदार्थानां तत्त्वज्ञानं तस्य च उपाय इति नव्यन्यायस्य शास्त्रस्य प्रतिपाद्यः विषयः। सप्तपदार्थानां साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां विभागसाधनम्, तस्य च ज्ञानालाभ इति शास्त्रस्यास्य विषयः। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावा इति सप्तपदार्थानां लक्षणं विभागश्च, तेषां लक्षणादिनां च निरूपणमपि नव्यन्यायशास्त्रस्य विषयः।

शास्त्रेण ग्रन्थेन वा सह विषयस्य सम्बन्धः प्रतिपाद्यप्रतिपादकः बोध्यबोधको वा। विषये शास्त्रसम्बन्ध एव बोध्यता, शास्त्रे च विषयसम्बन्ध एव बोधकता। विषयः शास्त्रस्य बोध्य इति ज्ञानात् पाठकस्य शास्त्राध्ययने प्रवृत्तिः भवितुं शक्यते। पुनः शास्त्रं विषयस्य बोधकमिति ज्ञानात् अपि पाठकस्य शास्त्राध्ययने प्रवृत्तिः सम्भवति। अथवा विषयः प्रतिपाद्यः बोध्यो वा, ग्रन्थश्च प्रतिपादकः बोधको वा। प्रयुज्यते अनेन इति प्रयोजनम्। महर्षिगौतमेनोक्तम्- 'यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत् प्रयोजनम्।' समुदायास्तिकदर्शनं कतिपयनास्तिकदर्शनञ्च इव विशेषतो न्यायवैशेषिकदर्शनमिव नव्यन्यायशास्त्रस्यापि प्रयोजनमं मोक्षः निःश्रेयसप्राप्तिः वा। अतः दुःखस्य आत्यन्तिकनिवृत्तिः अर्थात् यदपेक्षा किञ्चित् श्रेयः नास्ति, तद् लब्धुं शास्त्रस्यास्य प्रयोजनम्। विभिन्नेषु दर्शनेषु मोक्षविषये मतभेदाः सन्ति। आस्तिकदर्शनेषु मोक्ष एव प्रयोजनम्। तस्य कारणं किम्? कारणं हि तद् वेदानुयायि शास्त्रम्। विशेषतो अलौकिकविषये आस्तिकदर्शनानि पूर्णतया वेदप्रामाण्यवादीनि वेदानुगामीनि च। वेदे कथितम् अस्ति यत् मोक्ष एव परमनिःश्रेयस् वस्तु, अन्यत् सर्वं प्रत्यक्षदृष्टपदार्थ इव अनित्यम् असुखकरञ्चेति। मोक्षस्योपाय अपि वेदे कथितः अस्ति। अतः आस्तिकदर्शनानि वेदोक्तमोक्षलाभोपायस्यैव अनुसरणं कूर्वन्ति। तल्लोभोपाये च साहाय्यं कर्तुं स्वमतानुसारं दर्शनशास्त्राणि विरचितानि। अत एव आस्तिकदर्शनानां तथा नव्यन्यायस्यापि वेदानुसरणपूर्वकं मोक्षोपायवर्णनम् एव प्रयोजनम्। नव्यन्यायस्य फलात्मकप्रयोजनं निःश्रेयसप्राप्तिः, उपायात्मकप्रयोजनञ्च प्रतिपादितपदार्थानां यथार्थज्ञानमिति।

सर्वेषां पारिभाषिकसंज्ञानां लक्षणम् असन्दिग्धं यथार्थं वर्णनात्मकं च कृतमिति नव्यन्यायस्य मूललक्ष्यम्। नव्यन्यायरचनायाः मूलं कारणम्- निसर्गदत्तः यः स्वाभाविकभाषायाः एकः मौलिकधर्मः, यत्र सहजातसन्दिग्धता जायते। यस्मात् नैसर्गिकभाषा सम्पूर्णतः न सन्दिग्धतारहिता। यदि केनोक्तम्- क नामकजनः कक्षेऽस्मिन् वर्तते, पुनः केनापि उच्यते – क नामकजनः तस्मिन् कक्षे नास्ति, तथापि भावाभावयोर्मध्ये विरोधः भवति। परन्तु यदि सम्यभिन्ने अर्थात् क नामकजनः प्रातः वर्तते, सायं तु न विद्यमान इति उच्चारिते विरोधः न तिष्ठति। अपि च प्रत्युत्तरे यदि अवदत् यत् – क नामकजनः निर्दिष्टस्थाने आधारितः न तु सर्वत्र, तथापि कोऽपि विरोधः न स्यादिति नव्यन्यायस्य अभिप्रायम्। नव्यन्यायभाषाप्रयोगेन सन्देहस्य निरसनं तथा दूरीकरणं भवति। अपि च नव्यन्यायस्य बहु आवश्यकता अस्ति। दार्शनिकचिन्तायाः वाद-युक्तिवादतः तत्त्वज्ञानं जायते। तदुक्तम् – 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः।'

भारतीयदर्शनेषु सर्वेषां तत्त्वचिन्तकानां दार्शनिकचिन्तनप्रवृत्तिः भिन्ना भिन्ना। एकेन दार्शनिकसम्प्रदायेन सह

अपरदार्शनिकसम्प्रदायस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्मयुक्त्या समानतत्त्वोपरि आलोचनं दृश्यते। तदानीं विशेषतः बौद्धैः सह नैयायिकानां दार्शनिकतत्त्वालोचनं दीर्घदिनयावत् प्रचलितमिति बहुत्र दरीदृश्यते। एकपक्षेन सह अपरपक्षस्य उत्तरोत्तरं मतस्य खण्डनं मण्डनं च दृश्यते। अतः पुनः पुनः मतस्य लक्षणस्य च परिवर्तनं जातम्। एतस्मात् कारणात् संशयरहितरूपेण विशदेन मतस्य तथा लक्षणस्य परिष्काराय नव्यन्यायस्य उत्पत्तिः। नव्यन्यायस्य भाषा गणिततुल्या। एतन्भाषाप्रयोगे यदि दार्शनिकतत्त्वालोचनं भवति तर्हि कृत्र्मं सन्दिग्धता दूरीभवति। सूक्ष्मातिसूक्ष्मचिन्तनम् एव नव्यन्यायस्य विशेषता। नव्यन्यायाध्ययनं विना कस्यापि संस्कृतग्रन्थस्य पूर्णतः तत्त्वज्ञानम् अयथार्थम्। अत एव नव्यन्यायस्य ज्ञानं तथा नव्यन्यायभाषाज्ञानं नितान्तम् आवश्यकम्। यथा गणितशास्त्रं विना भौतिकशास्त्रं(physics) रसायनशास्त्रं(chemistry) जीवशास्त्रं(biology) मानसशास्त्रं (psychology) तथा समाजशास्त्रज्ञानम्(sociology) असम्पूर्णम्, तथा नव्यन्यायस्य ज्ञानादृते संस्कृतशास्त्राध्ययनम् असम्भवम्। तस्मात् नव्यन्यायाध्ययनं तथा आत्मस्थकृतम् अवश्यकरणीयम्।

नव्यन्यायरीत्या लक्षणं परिष्कृतम्— प्राचीनन्यायशास्त्रे विचारपद्धतिः उद्देशलक्षणपरीक्षाभेदेन त्रिधा। 'तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्याभिधानमुद्देशः, तत्रोद्दिष्टस्यातत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लक्षणं, लक्षितस्य यथालक्षणमुपपद्यते न वेति प्रमाणैरवधारणं परीक्षा।'⁵ नव्यन्यायपद्धतौ लक्षणकथनस्य सुमहत् स्थानमस्ति। अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसंशयदोषाणां निवारणेन लक्षणस्य साधुता निरूपणीया। तदर्थम् अव्याप्त्यादिदोषाणां लक्षणमपि प्रतिपादितम्। लक्षणदोषाणां लक्षणे ज्ञाते सत्येव तत् तत् लक्षणगतदोषान् ज्ञातुं शक्यते। दोषज्ञानादेव दोषनिवारणं शक्यम्। लक्षणेन प्रत्येकवस्तुनः सम्यक् ज्ञानं भवति। अथ लक्षणं नाम किम्? लक्षणस्यैव लक्षणं वा किम्? लक्ष्यैकदेशवृत्तित्वम् अव्याप्तिः, अलक्ष्यवृत्तित्वम् अतिव्याप्तिः, लक्ष्यमात्रावर्तनम् असंभव इति यथाक्रमम् अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवानां लक्षणम् आविष्कृतमस्ति। तत्त्वतस्तेन लक्ष्यतावच्छेदकमनियतत्वं लक्षणलक्षणम् इति परिणमति। नव्यन्यायरीत्या लक्षणपरिष्कारः न्यायबोधिण्याम् उक्तम्। यथा- लक्षणकथनात् परं लक्षणपरिष्कारमिति नैयायिकानां शैलिः। नव्यनैयायिकानां लक्षणपरिष्कारपटवः। उदाहरणेन सह लक्षणं कथं परिष्क्रियन्ते इति पश्यामः।

अव्याप्तिः— लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरणवृत्तित्वे सति लक्ष्यतावच्छेदकाभावाधिकरणवृत्त्यभावप्रतियोगित्वम्। उदाहरणं यथा- गोः कपिलत्वम्। लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वम्। लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरणं कपिलगौः। तत्र वृत्तिः कपिलत्वम्। अथ च लक्ष्यो गौः। तत्र वृत्तिः अभावः कपिलत्वाभावः। तत्रप्रतियोगित्वं कपिलत्वे इति।

अतिव्याप्तिः— लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरणवृत्तित्वे सति लक्ष्यतावच्छेदकाभावाधिकरणवृत्तित्वम्। गोः शृङ्गित्वं लक्षणतया उच्यते। लक्ष्यो गोः। अत्र लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वम्। लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरणं गौः। तत्र वृत्तिः शृङ्गित्वम्, अथ च लक्ष्यो गौः। लक्ष्यतावच्छेदकाभावः गोत्वाभावः। तदधिकरणं महिषः। तत्र वर्तमानत्वं शृङ्गित्वे अस्तीति।

असम्भवः— लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वम्। यथा गोः एकशफवत्वम्। लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वम्। तद्व्यापकीभूतः अभावः एकशफवत्वाभाव इति व्यापकत्वम्। तस्य अभावस्य प्रतियोगी एकशफवत्वम् इति।

अथ लक्षणं नाम लक्ष्यतावच्छेदकसमनियतत्वम्। तच्च लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदकव्याप्यत्वम्। लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकत्वं नाम यत्र यत्र लक्ष्यतावच्छेदकं तत्र तत्र लक्षणम् इति। यथा गौः सास्त्रादिमत्वम्। लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वम्। यत्र यत्र गोत्वं तत्र तत्र सास्त्रादिमत्वम्। यत्र यत्र सास्त्रादिमत्वम् तत्र तत्र गोत्वम् इति। एवं लक्षणस्य लक्षणम् उच्यते। अस्य लक्षणस्य व्यावृत्तौ अतिव्याप्तिः। अतः व्यावृत्तिभिन्नत्वम् इत्यपि लक्षणलक्षणे वक्तव्यम् इति परिष्कारः। लक्षणदोषाणां लक्षणलक्षणानाम् आविष्कारेण नव्यन्यायपद्धतिः शास्त्रान्तरसरणिभ्यो व्यावृत्ता एकाकिनी परिलसति। तादृग्दशायां निर्दोषलक्षणाविष्कारः अवश्यम्भावी वर्तते। तदर्थं साङ्केतिकपदानां प्रयोगोऽप्यनिवार्यो जातः।

नव्यन्यायपरिभाषासम्बन्धिनी संक्षिप्तविवृतिः— न्यायः निश्चितरूपेण क्वचित् सिद्धान्ते समुपस्थितपद्धतिं बोधयति। न्यायपदमिदं प्राच्यदर्शने परार्थानुमितेः साधकम् अवयवसमूहं विज्ञापयति। आचार्यगौतमेन अवयवसमूहात्मकन्यायः विचारितः। तदसूत्रपद्धतिमवलम्ब्य दार्शनिकतत्त्वालोचितो ग्रन्थ एव न्यायदर्शननाम्ना

परिचीयते। पूर्वोक्तं न्यायदर्शनं द्विविधं प्राचीनं नवीनञ्चेति। प्राचीनन्यायदर्शने सर्वविधदार्शनिकानां प्राकृतप्रश्रगोचरीभूतवस्तूनां न्यायावयवानाञ्च विचारः कृतः, न्यायप्रयोगेन च समालोचनमपि कृतम्। नव्यन्यायः तु न्यूनसंख्यकेषु विषयेषु स्वकीयविचारेण सीमितः। एवञ्चालोचितो विषयो नैपुण्येन सूक्ष्मदृष्ट्या यथा उपन्यस्तः तथा प्राचीनन्याये नोपलभ्यते। नव्यन्यायरीत्या प्रतिपदार्थानां सूक्ष्मतया विचार्य विहितमिति विशिष्टत्वम्। नव्यन्यायपरिभाषाया उदाहरणं लक्षणीयम्। यथा – द्विशब्दः द्वित्ववत्शब्दश्चेति द्वयमेव द्वित्वसंख्यायुक्तपदार्थं प्रतिपादयति। तत्र द्विशब्दः एकं पदार्थमुद्दिश्य प्रयोक्तुं नार्हति। द्वित्ववत्शब्दस्तु एकपदार्थमुद्दिश्य प्रयुक्तो भवितुमर्हति। अतः द्वौ पदस्य द्वित्ववानिति पदस्य चार्थः न सर्वथा तुल्यः। उक्तपदद्वयस्य पारस्परिकमर्थगतं वैपरीत्यमेव गृहीतम्। अतएव एकमात्रे अयं-पदार्थं द्विपदार्थस्य द्वित्वपदार्थस्य च विधेयतया प्रयोगो भवितुं नार्हति। किन्तु द्वित्ववत्पदस्यार्थो यत् द्वित्वं तत् द्वयोः पदार्थयोरेव स्थातुं शक्यते। अतः एकमात्रं पदार्थमुद्दिश्य अयं द्वित्ववानिति प्रयोगो भवति। प्रथमस्थले पर्याप्तिसम्बन्धेन विधेयतया द्वित्वप्रयोगः अभिहितः। द्वितीयस्थले तु द्वित्वप्रयोगः समवायसम्बन्धेन बोध्यः।

नव्यन्यायो भाषाशैलीनामुपरि आधारितः पारिभाषिकशब्दैश्च परिपूर्णः। नव्यन्यायनये प्राचीनपद्धत्याः प्रतिपादितानां विषयानां किञ्चित् परिवर्तनं विधाय पारिभाषिकशब्देन ग्रन्थः प्रणीतः। कतिपयप्रसिद्धपरिभाषाणां समासेनैवालोचनमधोलिखितम्।

प्रतियोगिता (अनुयोगिता च)— यस्य अभावः स प्रतियोगी। प्रतियोगिनः धर्मः प्रतियोगिता। सा द्विविधा अभावीयः सांसर्गिकश्च। स्वाभावज्ञानप्रतिबन्धकज्ञानविषयत्वमेव प्रतियोगितायाः लक्षणमिति। अभावः प्रतियोगितायाः निरूपको भवति। अतः प्रतियोगिता अभावनिरूपिता। अभावत्वम् अपि प्रतियोगितानिरूपितं भवति। एकस्मिन् पदार्थे धर्मावच्छेदेन सम्बन्धावच्छेदेन वा अनेकाः प्रतियोगिताः स्थातुं शक्यन्ते। यत्र च अभावः स अनुयोगी। अभावस्याधिकरणं हि अनुयोगी। तत्र अनुयोगिताधर्मः वर्तते। अनुयोगिना सह प्रतियोगिनः निरूप्य-निरूपकभावसम्बन्धो भवति। उदाहरणं यथा घटाभाववद् भूतलमिति स्थले घटः प्रतियोगी, घटाभावाधिकरणत्वात् भूतलम् अनुयोगीति बोधनीयम्। उदयनाचार्यः कथयति- ‘अभावविरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता□ इति। तन्मते प्रतियोगित्वं नाम अभावाभावत्वम्। यथा पटाभावस्य अभावत्वम् एव पटस्य प्रतियोगित्वम्। चिन्तामणिकारमते तु प्रतियोगित्वं स्वसम्बन्धविशेषः। सम्बन्धः द्विनिष्ठः। तत्र आधेयः प्रतियोगी, आधारः च अनुयोगी। उदाहरणं यथा हस्ते पुस्तकस्य संयोगः। अत्र पुस्तकः प्रतियोगी, हस्तः च अनुयोगी। अतः सम्बन्धनिरूपितप्रतियोगित्वम् अभावनिरूपितप्रतियोगित्वं च भिन्नं भिन्नम्।

अवच्छेदकता(अवच्छिन्नता)— अवच्छेदकं नाम मापकं विशेषणम्। ज्ञानं कथं वस्तुनः ग्रहणं करोतीति अवच्छेदकधर्मेण ज्ञायते। अवच्छेदकस्य धर्मः अवच्छेदका अवच्छेदकत्वं वा। अतः अवच्छेदे अवच्छेदकत्वं तिष्ठति। यथा पर्वतः वह्निमानिति अनुमितौ वह्निः साध्यः, वह्नित्व एव च साध्यतावच्छेदकः। कार्यं यद् विशेषणं तत् कार्यतावच्छेदकम्। कारणे यत् विशेषणं तत् कारणतावच्छेदकम्। यथा घटस्य कारणं कपालः। कारणत्वं कपाले वर्तते, अतः कपालस्य विशेषणं कपालत्वमेव कारणतावच्छेदकम्। तत्र च घटकार्यस्य विशेषणं घटत्वमेव कार्यतावच्छेदकम्। इत्थं प्रकारतावच्छेदकं विशेष्यतावच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं प्रतियोगितावच्छेदकं आधेयतावच्छेदकं हेतुतावच्छेदकं प्रतिबन्धकावच्छेदकञ्च अन्यत्र प्रसिद्धम्। अपि च अवच्छेदकेन यद् विशेषणभूतं तत् अवच्छिन्नम्। यथा कार्यं पटः इत्यत्र कार्यतावच्छेदकं पटत्वम्, पटत्वावच्छिन्ना कार्यता। अतः कार्यतावच्छेदकावच्छिन्नकार्यता नाम पटत्वावच्छिन्नकार्यता। अवच्छेदकं त्रिविधम् – स्वसम्बन्धविशेषः अनतिरिक्तवृत्तित्वं पारिभाषिकञ्चेति।

सामानाधिकरण्यम्— स्वाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वं सामानाधिकरण्यम्। यथा सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन द्रवत्वं गुणे तिष्ठति। अत्र स्वपदेन द्रव्यत्वं बोध्यम्, तदधिकरणद्रव्यनिरूपितवृत्तित्ता गुणे वर्तते। अतः सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन द्रव्यत्वं गुणे वर्तते। एवं वह्निसामानाधिकरणं धूम इत्युक्ते वह्न्यधिकरणं पर्वतः,

तदधिकरणवृत्तिः च धूमः। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इत्युक्ते वह्नेः सामानाधिकरण्यं धूमः भवति। सामानाधिकरण्यं नियतं भवति चेत्, तदेव व्याप्ति इत्युच्यते। सामानाधिकरण्यस्य विपरीतं व्यधिकरणं नाम तदधिकरणावृत्तित्वम्। यथा वह्निव्यधिकरणं जलम्।

व्यापकता— तद्वन्निष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितानवच्छेदकधर्मत्वं व्यापकत्वम्। अत्र तत्पदेन यस्मात् व्यापकः तत्बोधनीयः। तत् विद्यते यस्मिन् स तद्वान्, तद्वति(व्याप्याधिकरणे) निष्ठा (वृत्तिः) यस्य स तद्वन्निष्ठः, स चासौ अन्योन्याभावश्चेत् तद्वन्निष्ठान्योन्याभावः, तस्य प्रतियोगिता, तस्य अनवच्छेदकः धर्मः तत्त्वम्। व्याप्याधिकरणे यः अन्योन्याभावः अस्ति, तस्य अन्योन्याभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकः धर्म एव व्यापकः। यथा धूमाधिकरणं पर्वतादि, तत्र वह्निमान् नेति अन्योन्याभावो न शक्नोति। परन्तु षड्वान् नेति अभावः धातुं न शक्यते। अतः तद्वन्निष्ठान्योन्याभावपदे घटवान् न इति भेदः वर्तते, तस्य प्रतियोगितावच्छेदकः घटः अनवच्छेदकः च वह्निः। अतः वह्निः धूमस्यैव व्यापकः। अधिकदेशवृत्तित्वं व्यापकत्वम्। न्यूनदेशवृत्तित्वं व्याप्यत्वम्। यथा धूमस्य सर्वाधिकरणे वृत्तित्वे सति वह्निः व्यापको भवति। धूमश्च वह्न्यपेक्षा अल्पस्थाने वृत्तित्वे सति व्याप्यो भवति। अपि च द्रव्यत्वापेक्षा अधिकस्थाने तिष्ठति चेत् सत्ता व्यापकः। द्रव्यत्वः सत्तापेक्षा अल्पस्थाने वृत्तित्वे सति व्याप्यो भवति। पदार्थयोः समानाधिकरणे व्याप्यव्यापकसम्बन्धो भवति। द्रव्यत्वः गुणस्य व्याप्यो व्यापकश्च, गुणोऽपि द्रव्यस्य व्याप्यः व्यापकश्च। कार्य कारणस्य व्याप्यो भवति। कयोश्चित् पदार्थयोः कुत्रचित् अधिकरणे परस्परं व्याप्यव्यापकसम्बन्धो न भवति। यथा भूतत्वं मुक्तत्वं च।

निरूपकता (निरूप्यता)— येन यस्य निरूपणं भवति स तस्य निरूपकः। इह ज्ञापकनाम्ना अभिधीयते। यथा विशेष्यतायाः निरूपकः प्रकारता, प्रकारतायाः निरूपकः विशेष्यता भवति। कस्मिंश्चित् वस्तुनि प्रकारता भानं न भवति चेत् विशेष्यतायाः अपि भानं भवितुं नार्हति। यस्य निरूपणं स्यात्, स एव निरूप्यो निरूपितो वा। यथा प्रकारता विशेष्यता च, अधिकरणता आधेयता च, जनकता जन्यता च, स्वत्वः स्वामित्वः च प्रभृतिपदार्थानां निरूप्यनिरूपकभावो वर्तते। पर्वतः वह्निना इति ज्ञानं वह्निनिष्ठप्रकारता-निरूपित-पर्वतनिष्ठ-विशेष्यताशालि पर्वतनिष्ठ-विशेष्यतानिरूपित-वह्निनिष्ठप्रकारताशालि वा। घटस्य कारणं कपालद्वयं, घटवृत्तिकार्यत्वस्य निरूपकः कपालद्वयम्। कपालद्वयवृत्तिकारणत्वस्य निरूपकः घटः। कपालनिरूपितं घटवृत्तिः कार्यत्वम्। घटनिरूपितं कपालद्वयवृत्तिकारणत्वम् इति वक्तुं शक्यते। निरूप्यनिरूपकभाव इति सम्बन्धः।

एवं अनेन शोधकार्येण ये विषया उपस्थापिता आशासे ते भविष्यति नवीनानुसन्धानमार्गप्रदर्शकाः स्युः। दार्शनिकचिन्तनम् अस्मिन् प्रकारेण विद्यमानम्। विषयाः समासेन किन्तु सम्पूर्णतया अत्र निरूपिताः। भविष्यति पुनरस्मिन् विषये गवेषणा चिकीर्षुणामपि आधारो भवेत् अयं शोधबन्ध इति आशासे।

Endnotes

1. अर्थशास्त्र, द्वितीयाध्याय।
2. पराशर उपपुराण।
3. वेदान्तसार, ५।
4. वेदान्तसार, ६।
5. वात्स्यायनभाष्य, ३।

Bibliography

- अन्नभट्टः। *तर्कसंग्रहः, सटीकः अध्यापनासहितश्च*, सम्पा. नारायणचन्द्रगोस्वामी, कलिकाता : संस्कृत-पुस्तक-भाण्डारः, १४१० वङ्गाब्दः(प्रथमसंस्करणम्)।
- उदयनाचार्यः। *आत्मतत्त्वविवेकः(प्रथमः खण्डः)*, सम्पा. श्रीदीननाथ-टिपाठी, कलिकाता : संस्कृत-कलेज, १९८४।
- उद्देतकरः। *न्यायवार्तिकम्*, सम्पा. श्रीमान् अनन्तलालठक्करः, कलिकाता : दार्शनिकानुसन्धान-परिषद्, १९९७।
- केशवमिश्रः। *तर्कभाषा(प्रथमखण्डः)*, सम्पा. श्रीमान् गङ्गाधर-करः, कलिकाता : महाबोधि-बुक-एजेन्सि, २००८ (प्रथमसंस्करणम्); २०१९(तृतीयसंस्करणम्)।

- केशवमिश्रः। *तर्कभाषा(द्वितीयखण्डः)*, सम्पा. श्रीमान् गङ्गाधर-करः, कलिकाता : महाबोधि-बुक-एजेन्सि, २००९ (प्रथमसंस्करणम्); २०१९(तृतीयसंस्करणम्)।
- गङ्गेशोपाध्यायः। *तत्त्वचिन्तामणिः(प्रामाण्यवादान्तः प्रथमः खण्डः)*, सम्पा. श्रीमदुमेशमिश्रः, मिथिला : मिथिलाविद्याभवनम्, २०१३ विक्रमाब्दः।
- गङ्गेशोपाध्यायः। *तत्त्वचिन्तामणिः, व्यासिपञ्चकम्*, सम्पा. राजेन्द्रनाथ-घोषः, कलिकाता : पश्चिमवङ्ग-राज्यपुस्तक-पर्वट्ट, १९८२(प्रथमसंस्करणम्); २०११(द्वितीयमुद्रणम्)।
- गौतमः। *न्यायदर्शनम्(प्रथमः खण्डः)*, सम्पा. फणिभूषणतर्कवागीशः, कलिकाता : पश्चिमवङ्ग-राज्यपुस्तक-पर्वट्ट, १९८१।
- जगन्नाथः। *रसगङ्गाधरः(प्रथमाननम्)*, सम्पा. विद्युत्-वरण-घोषः, कलिकाता : पश्चिमवङ्ग-राज्यपुस्तक-पर्वट्ट, २०१७ (प्रथमसंस्करणम्)।
- जयन्तभट्टः। *न्यायमञ्जरी(प्रथमद्वितीयाह्निकयोः प्रत्यक्षांशः)*, सम्पा. सञ्जित-कुमार-साधुखौं, कलिकाता : सदेश, २००६ (प्रथमसंस्करणम्)।
- जयन्तभट्टः। *न्यायमञ्जरी*, अनु. सम्पा. च श्रीपञ्चाननतर्कवागीशः, कलिकाता : कलिकाताविश्वविद्यालयः, १९३९ (प्रथमसंस्करणम्)।
- फणिभूषणतर्कवागीशः। *न्यायपरिचयः*, कलिकाता : पश्चिमवङ्ग-राज्यपुस्तक-पर्वट्ट, १९७८(प्रथमसंस्करणम्); २००६ (तृतीयसंस्करणम्)।
- विश्वनाथन्यायपञ्चाननः। *भाषापरिच्छेदः*, सम्पा. श्रीमद्-पञ्चाननभट्टाचार्यः, कलिकाता : महाबोधि-बुक-एजेन्सि, १९७० (प्रथमसंस्करणम्); २०१६(पुनर्मुद्रणम्)।
- विश्वनाथन्यायपञ्चाननः। *भाषापरिच्छेदः*, सम्पा. श्रीदीपक-घोषः, कलिकाता : संस्कृत-पुस्तक-भाण्डारः, २००३ (प्रथमसंस्करणम्)।
- श्रीमहेशचन्द्रः। *नव्यन्याय-भाषाप्रदीपः*, कलिकाता : संस्कृत कलेज, १९५६।
- ChaterjeeSatishcandra: *The nyaya theory of knowledge*, Calcutta; University of Calcutta, 1978 (Rpt. Of 2nd ed. 1950).
- Dasgupta Surendranath: *A History of Indian philosophy*; Vol. -I, London; Cambridge University Press, 1932 (Rpt. Of 1st ed. 1922).